

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ

Ишмуратов Х.К.

PhD., профессор, Ташкентский государственный технический университет имени

Ислама Каримова, Узбекистан, г.Ташкент

x.ishmuratov@mail.ru

Самостоятельный соискатель Яхшибоев С.М.

Аннотация. Долговечность машин и механизмов в значительной степени определяется работоспособностью узлов трения. Узел трения – самое слабое звено машин и механизмов. Как известно, до 70% отказов машин происходит из-за недостаточной работоспособности узлов трения. Однако природа внешнего трения еще недостаточно изучена, из-за сложности и многофакторности процессов, происходящих в зоне трения. Это является одной из причин того, что к настоящему времени не разработано достаточно надежных методик для расчета износостойкость трибосопряжений и долговечности деталей машин. В связи с этим в последнее время отечественными и зарубежными учеными интенсивно развивается термодинамический (энергетический и энтропийный) подход к описанию процессов разрушения при трении. Это направление представляет определенный интерес с точки зрения возможности анализа процессов разрушения поверхностных слоев трущихся материалов с позиций фундаментальных законов термодинамики, теории дислокаций и молекулярно - кинетических представлений о прочности и разрушении твердых тел. В соответствии с развиваемыми подходами предлагаются механические, структурные, энергетические и энтропийные критерии для оценки изнашивания трибосопряжений.

Annotation. The durability of machines and mechanisms is largely determined by the operability of friction nodes. The friction node is the weakest link in machines and mechanisms. It is known that up to 70% of machine failures are due to inadequate friction unit performance. However, the nature of external friction is still poorly understood due to the complexity and multi-factorial processes that occur in the friction zone. This is one of the reasons why reliable methods for calculating the wear resistance of tribological combinations and the durability of machine parts have not yet been developed. In this context, the thermodynamic (energetic and entropic) approach to the description of friction fracture processes has recently been intensively developed by Russian and foreign scientists. This direction is of certain interest from the point of view of the possibility of analysing the fracture processes of surface layers of rubbing materials from the positions of the fundamental laws of thermodynamics, dislocation theory and molecular kinetic concepts of strength and fracture of solid bodies. In accordance with the developed approaches, mechanical, structural, energetic and entropic criteria for the evaluation of tribo-conjugate wear are proposed.

Keywords: friction, wear, wear resistance, plastic deformation, riveting, latent energy, energy balance, internal energy, thermal effect of friction. energy, thermal effect of friction.

Ключевые слова: трение, износ, износостойкость, пластическая деформация, наклеп, скрытая энергия, энергетический баланс, внутренняя энергия, тепловой эффект трения.

Введение. Механо - математический подход к изучению изнашивания устанавливает закономерности между механическими свойствами металлов и сплавов и их износостойкостью. Первая попытка связать износ с механическими свойствами материалов принадлежит Тонну В. [1], который установил, что между величиной обратного износу и твердостью по Бринеллю имеется прямая пропорциональная зависимость. По Крагельскому И. В. с сотрудниками [2] процесс изнашивания связывают с усталостными явлениями, имеющими место в поверхностных слоях трущихся тел при многократном взаимодействии микрошероховатостей. Число элементарных воздействий (циклов) n , приводящих к отделению объема материала V_e за одно нарушение фрикционной связи, определяется соотношением

$$\frac{V_0}{V_e} = n \quad (1.1)$$

где V_0 - деформируемый микрообъем.

Число циклов находят по эмпирической кривой усталостного разрушения.

Исследование. Рассматриваются пять видов нарушения фрикционных связей: износ при упругом и пластическом контакте, микрорезание, адгезионное нарушение (разрушение пленок) и когезионный отрыв (глубинное вырывание). Линейную интенсивность износа (на единицу пути трения) i_h полагают пропорциональной фактической площади контакта A_r

$$i_h = V/A_r d \quad (1.2)$$

где $i_h = V/A_r d$ - удельный линейный износ;

d - диаметр пятна контакта;

A_r - фактическая площадь контакта;

A_c - контурная площадь контакта.

Отношение A_r / A_c обуславливается волнистостью поверхностей и представляется в виде функции относительного сближения ε вследствие деформации шероховатостей поверхностей

$$A_r / A_c = b\varepsilon^v, \quad (1.3)$$

где b, v - параметры микрогеометрии поверхности, определяемые экспериментально или на основании модели шероховатостей [3]. Параметры зависят от типа фрикционной связи. При абразивном изнашивании диспергирование рассматривается как результат внедрения жестких шероховатостей в пластически деформируемую гладкую поверхность

$$I_h = \text{tg}\theta q_a / 2(\nu+1)HB \quad (1.4)$$

где $\text{tg}\theta$ - средний параметр шероховатости;

q_a - номинальное давление ;

HB - твердость.

При этом считают, что каждое нарушение фрикционной связи сопровождается отделением частиц износа. Точность расчетов по теории усталостного износа сравнительно невелика (до одного порядка).

Американские ученые [4] разработали метод расчета на износ, построенный на инженерной модели износа, в основе которой лежит усталостная природа износа. Ответственными за разрушение авторы считают касательные напряжения на контакте, которые определяются в долях от предела текучести на сдвиг

$$\tau_{max} \leq \gamma \tau_y, \quad (1.5)$$

где τ_{max} – действующее максимальное касательное напряжение;
 γ – коэффициент, зависящий от вида смазки, материала и ресурса
 работы детали;

τ_y – предел текучести на срез, который определяется по эмпирической
 связи τ_y с микротвердостью.

Предельно допустимые значения максимальных касательных напряжений для любого,
 наперед заданного числа проходов N определяется по формуле

$$\tau_{max} = (2000 / N)^{1/9} \gamma \tau_y \quad (1.6)$$

Чаще всего в качестве критерия износостойкости материалов при
 абразивном изнашивании используется твердость.

В фундаментальной работе Хрущева М.М. и Бабичева М.А. по абразивному
 изнашиванию [5] показано, что для технически чистых металлов и стали (за исключением
 кремния и германия) в отожженном состоянии относительная износостойкость прямо
 пропорциональна их твердости

$$\varepsilon = bH, \quad (1.7)$$

где ε - относительная износостойкость, отнесенная к условному эталону в виде свинцово -
 оловянного сплава БМ;

b - коэффициент пропорциональности;

H - твердость по Бринеллю.

Однако для сплавов с одинаковой твердостью, полученной разными способами
 (термообработка, химико-термическая обработка, легирование, наклеп и т.д.) влияние
 твердости не равноценно.

Для термически обработанных сталей после закалки и отпуска на разные температуры
 относительная износостойкость ε выражается зависимостью

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + b'(H - H_0), \quad (1.8)$$

где ε_0 , H_0 - относительная износостойкость и твердость стали в отожженном состоянии;

b' - угловой коэффициент, зависящий от марки стали;

H - твердость стали перед испытанием.

Повышение твердости металлов и сплавов механическим наклепом не ведет к повышению их
 относительной износостойкости [5], а в некоторых случаях приводит даже к снижению
 абразивной износостойкости.

В работе [6] указывается, что износостойкость сплавов со стабильной
 структурой, не упрочняющихся в процессе взаимодействия с абразивом, зависит от твердости,
 а для сплавов с нестабильной аустенитной основой прямая пропорциональная связь между
 износостойкостью и твердостью отсутствует.

Тененбаум М.М. [7] показал, что при уменьшении различий твердости абразива и стали,
 линейная зависимость износостойкости от твердости нарушается при отношении твердости
 абразива и металла равным 1,6 — 2,0.

В работе [8] отмечается, что твердость не определяет полностью абразивную
 износостойкость. В качестве критерия для оценки относительной износостойкости
 предлагается комплексный параметр:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 + bH_L \delta^t \beta, \quad (1.9)$$

где ε – относительная износостойкость;

b – коэффициент;

H_L – твердость по методу Людвика;

δ' – пластичность;

β – ширина рентгеновской линии.

Некоторые исследователи считают, что исходная твердость не является критерием износостойкости [9]. По их мнению, для аустенитных марганцовистых сталей за критерий следует принимать твердость, приобретенную при холодной деформации тонких поверхностных слоев в процессе трансформации аустенита в мартенсит.

Для большого числа материалов, различающихся по природе, структуре и твердости лучшее соответствие было обнаружено, между относительной износостойкостью и модулем нормальной упругости, выражаемой уравнением [5]

$$\varepsilon = 4,9 E^{1,3}, \quad (1.10)$$

где E — модуль нормальной упругости, Па.

В. Н. Кашеев [10,11] придерживается аналогичного взгляда и считает, что износостойкость отожженных технически чистых металлов линейно связана с модулем упругости, а строгой однозначной зависимости между износостойкостью и твердостью не существует. По его мнению, износостойкость более тесно связана с модулем упругости, чем с твердостью.

Однако, эта закономерность не распространяется на термически обработанные стали, поскольку модуль упругости — структурно не чувствительная характеристика и практически не зависит от режима термообработки [5]. Между тем термообработка существенно влияет на износостойкость.

Таким образом, ни твердость, ни модуль упругости не являются универсальными критериями износостойкости. Попытки обобщить многочисленные данные по износостойкости ε с помощью критерия, содержащего E и H , не привели к обнадеживающим результатам [12].

Крагельский И. В. считает, что критерий абразивной стойкости должен включать помимо E и H такие величины как коэффициент трения, предельные значения напряжений и усталостные характеристики материалов [2,3].

Сопоставление величины относительной износостойкости с параметром θA , характеризующим силы связи в решетке, показало, что для технически чистых металлов имеется зависимость [5]

$$\varepsilon = 0,25 \cdot 10^{-10} (\theta^2 A)^{1,7}, \quad (1.11)$$

где θ - характеристическая температура по Дебаю в $^{\circ}\text{K}$;

A - атомный вес.

В.Д. Кузнецовым [16] было предложено оценивать абразивную износостойкость материалов методом царапания, поскольку, по его мнению, процесс абразивного изнашивания можно рассматривать как сумму большого числа элементарных актов царапания и между ними должна существовать глубокая связь.

Систематические исследования влияния стандартных механических характеристик (твердости H_V , предела прочности σ_B , предела текучести σ_T , относительного удлинения δ , относительного сужения Ψ_K , ударной вязкости a_K , напряжения среза $\tau_{ср}$) на износостойкость при ударе и скольжении по абразиву проведены в Московском институте нефтяной и газовой промышленности [13,17]. Рассмотрены варианты критериев, основанные на стандартных

механических свойствах сталей, и показана необходимость комплексного учета механических свойств [14].

Авторы работы [13,15] считают, что в механизме разрушения абразивом лежит прочностная основа и механический фактор является ведущим. Однако, стали одного класса, но разного химического состава при одних и тех же значениях механических свойств имеют различную износостойкость.

Кащеев В.Н. утверждает, что износостойкость однозначно не определяется ни одной из статических механических характеристик [10,11].

Энергетические критерии оценки износостойкости. Энергетический подход к изучению изнашивания основан на выявлении закономерностей между износостойкостью и энергетическими характеристиками процесса трения.

Впервые энергетическую сторону внешнего строения начал изучать Кузнецов В.Д. [16]. Он считал, что "кинетическое трение следует рассматривать с точки зрения энергии или работы, которая затрачивается при трении". Работа трения A затрачивается на образование теплоты A_1 , собственно, на разрушение трущихся поверхностей A_2 , на пластические деформации A_3 и на образование шума и звука A_4 .

$$A = \sum A_i \quad (1.12)$$

Кузнецов В.Д. и Бессонов Н.А. [12, 18] впервые поставили опыт по определению энергетического баланса при шлифовании различных граней кристаллов каменной соли. Ими исследовалось соотношение между работой и теплотой, возникающей в процессе шлифования, а также поверхностной энергией продуктов износа.

Отожженный кристалл каменной соли шлифовался пластинкой абразива в процессе возвратно-поступательного движения при различных режимах трения (удельной нагрузке и скорости шлифования).

Результат эксперимента:

1. Величина работы A_3 , идущая на пластическую деформацию кристаллической решетки (скрытая энергия деформаций), составляет 16...30% от затраченной на шлифование энергии A , а выделенная теплота A_1 , соответственно - 84...70%.
2. Работа, расходуемая собственно на диспергирование A_2 , т.е. на увеличение поверхностной энергии составляет ничтожную часть (10-4...10-5) от всей затраченной работы A .
3. Скрытая энергия деформаций A_3 возрастает с увеличением скорости шлифования.

Применение понятия поверхностной энергии было плодотворно использовано Кузнецовым В. Д. [16] для объяснения абразивного изнашивания хрупких тел

(1.13)

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1},$$

где M - вес продуктов износа, σ - удельная поверхностная энергия изнашиваемого материала.

Согласно этой модели изнашивания интенсивность диспергирования обратно пропорциональна работе образования новых поверхностей.

Поверхностную энергию в качестве характеристики износостойкости материала используют также Н.Ф. Кунин [17].

Однако многочисленные опыты различных авторов, в том числе и [16], показали, что на образование новой поверхности затрачивается весьма малая часть работа пластической деформации, хотя приблизительная пропорциональность между ними сохраняется как для хрупких, так и для пластичных материалов [18].

Исследования энергетического баланса процесса трения, впервые выполненные Кузнецовым В.Д. и Бессоновым М.Н. [19], были продолжены Костецким Б.И. и Линником Ю.И. [20].

В этой работе методом тонких калориметрических исследований заснимался энергетический баланс процесса трения металлических материалов, обладающих различными свойствами: армко железа, меди, сплава АМцМ, отожженной и закаленной стали 45.

Таблица 1.1

Энергетический баланс процесса трения металлических материалов.

Металл пар трения	Теплота трения %		Скрытая энергия %	
	Вазелиновое масло	Вазелиновое масло + 0,2% олеиновой кислоты	Вазелиновое масло	Вазелиновое масло+0,2% олеиновой кислота
АмцМ-АмцМ	93	84,9	7	15,9
Си	96	89,3	4	10,7
Fe	97,5	93,8	2,5	6,2
Сталь45 (закаленная)	100	100	-	-

Проведенные исследования показали, что в общем случае, как и в исследованиях [19], большая часть работы трения превращается в теплоту, меньшая идет на образование скрытой энергии деформаций (см. табл.1.1).

Исследования энергетического баланса процесса внешнего трения позволили авторам сформулировать принцип, согласно которому для заданных условий трения (P , V , среда, материал) существует интервал, в котором отношение запасенной ΔE , (скрытой) энергии к работе сил трения A имеет минимальное значение

$$\left| \frac{\Delta E}{A} = \min \right| \quad (1.14)$$

К сожалению, в исследованиях, проведенных Кузнецовым В.Д. и Бессоновым М.Н. [19], а также Костецким Б.И. и Линником Ю.И. [20] составляющие энергетического баланса не были количественно увязаны с закономерностями изнашивания трибосопряжений.

В качестве критерия для оценки износостойкости в работе [21] предлагается удельная работа износа,

$$A_u = \frac{A}{\Delta V}, \quad (1.15)$$

где ΔV – изношенный объем материала.

Неудачи и кажущаяся бесперспективность при использовании удельной работы трения в качестве критерия износостойкости объясняется, по мнению Костецкого Б.И. с сотрудниками [20], тем, что считали ее универсальной характеристикой и распространяли на все случаи поверхностного диспергирования, без учета природы, механизмов и энергетики конкретных процессов изнашивания. Только строгое разделение процессов разрушения по механизмам и динамике протекания делает этот критерий перспективным инструментом для оценки износостойкости. Ниже приведены значения удельной работы износа в зависимости от видов износа и повреждаемости (табл.1.2) [20].

Таблица 1.2

Удельная работа износа в зависимости от видов изнашивания

Виды износа и повреждаемости	Удельная работа износа и повреждаемости, A_u , Дж/мм ³
Нормальный механический износ Механо-химическая форма абразивного износа	$10^0 - 10^7$
Фреттинг-коррозия	$10^5 - 10^6$
Схватывание II рода	$10^4 - 10^5$
Схватывание I рода	$10^3 - 10^4$
Механическая форма абразивного износа	$10^2 - 10^3$

Однако, как можно видеть из табл.1.2, даже в границах одного и того же вида изнашивания удельная работа износа A_u изменяется в пределах одного порядка, т.е. предлагаемый критерий не является константой материала пары трения, а изменяется с изменением условий трения.

Согласно энергетическому подходу, развиваемому Поповым В. С. [6], работа, производимая абразивным зерном E_M , затрачивается на разрушение E_P , увеличение запаса в поверхностном слое в виде скрытой энергии деформаций $E_{СД}$ и энергии трения E_T

$$E_M = E_P + E_{СД} + E_T \quad (1.16)$$

Энергия, расходуемая на разрушение, складывается из энергии, необходимой на упругую деформацию E_U , вдавливание абразива в металл E_B , зарождение трещин $E_{ЗТ}$, энергию, соответствующую работе приложенного напряжения при раскрытии трещины $E_{РТ}$, и эффективной энергии образования новых поверхностей $2 E_{П}$

$$E_P = E_T + E_B + E_{ЗТ} + E_{РТ} + 2 E_{П} \quad (1.17)$$

Под действием пластических деформаций в поверхностном слое происходят необратимые процессы изменения исходного состояния материала, включающие прирост плотности дислокаций E_D и точечных дефектов $E_{ТД}$, образование мартенсита деформации $E_{МД}$, выделение новых фаз $E_{Ф}$, образование остаточных напряжений $E_{ВН}$, на что затрачивается часть работы трения. Эти изменения приводят к увеличению запаса энергии поверхностных слоев и связаны со скрытой энергией деформаций $E_{СД}$

$$E_{СД} = E_D + E_{ТД} + E_{МД} + E_{Ф} + E_{ВН} \quad (1.18)$$

В качестве критерия для оценки работоспособности материалов в абразивной среде принимается энергоёмкость материала E_M , которая определяется суммарной величиной энергии разрушения E_P и энергии необратимых изменений в поверхностном слое $E_{СД}$, которые предшествуют разрушению и сопровождают его:

$$E_M = E_P + E_{CD} \quad (1.19)$$

Расход энергии на трение, тепловой эффект и процессы, происходящие в самом абразивном зерне E_T , принимаются постоянными $E_T = \text{const}$ и не учитываются при оценке работоспособности сплавов при абразивном изнашивании [21].

Заключения. Таким образом в настоящее время нет механической характеристики или комплекса механических свойств материала, которые могут рассматриваться как универсальные критерии для оценки износостойкости конструкционных материалов и использоваться для расчета долговечности работы машин.

Процесс разрушения характеризуется не только уровнем энергоемкости материал, но и скоростью накопления скрытой энергии деформаций в поверхностном слое.

Образующийся в процессе трения деформированный поверхностный слой играет роль демпфера, защищающего нижележащие недеформированные слои от износа.

Для оценки изнашивания исследователями предложены различные энергетические критерии, однако, вопрос о том, какая часть энергии трения должна быть принята в качестве критерия поверхностного разрушения, остается на сегодняшний день открытым.

Список использованной литературы

1. Tonn W. Verschleiß von Eisenlegierungen auf Schmiergelpapier und ihre Harte. Archiv für Eisenhüttenwesen, 8. Jahrgang, 1934/35, №10, S. 467.
2. Крагельский И. В., Добычин М. Н., Комбалов В. С. Основы расчетов на трение и износ. — М.: Машиностроение, 1977 - 526 с.
3. Крагельский И. В., Михин Н.М. Узлы трения машин. Справочник. — М.: Машиностроение. 1984. - 280 с.
4. Bayer R. G., Clinton W. C., Nelson C. W., Schumacher R. A. // Engineering Model for Wear. Wear, vol. 5, 1962, p. 378-391.
5. Хрущов М.М., Бабичев М.А., Абразивное изнашивание-М.: Наука. 1970.-251 с.
6. Попов В.С., Брыков Н.Н., Дмитриченко Н.С., Приступа П.Г. Долговечность оборудования огнеупорного производства. — М.: Металлургия, 1978, - 232с.
7. Тененбаум М.М. Закономерности абразивного изнашивания деталей и рабочих органов сельскохозяйственных машин. // Трение и износ. 1980, Т. 1, № 2. С. 357-364.
8. Южаков И.В., Ямпольский Г.Я., Воловик Л.Д. Абразивная износостойкость некоторых сталей в зависимости от механических свойств и характеристик тонкой структуры. // Проблемы трения и изнашивания. Киев.: Техника. 1978, № 13, с. 20-22.
9. Norbert Jost, Ingo Schmidt. Friction – induced martensitic transformation in austenitic manganese steels. // Wear, v. 111, (1986), 377-388.
10. Кашеев В. Н. Процессы в зоне фрикционного контакта металлов. — М.: Машиностроение. 1978. – 213 с.
11. Кашеев В.Н. Абразивное разрушение твердых тел.-М.: Наука, 1970, 247 с.
12. Финкин Е. Ф. Исследование критериев сопротивления абразивному изнашиванию некоторых пластичных металлов. // Проблемы трения и смазки. 1974, № 2, С. 18-22.
13. Виноградов В.Н., Сорокин Г.М. Износостойкость сталей и сплавов. — М.: Нефть и газ. 1991. – 417 с.
14. Сорокин Г.М., Сафонов Б.П., Бегова А.В. Критерии выбора сталей применительно к абразивному изнашиванию. // Трение и износ, 2003, т. 24, №1. С. 80-84.

15. Сорокин Г. М., Сафонов Б. П., Ерошкин В. П. Методика определения удельной энергии пластической деформации сталей. //Заводская лаборатория. 1982, № 10, С. 68-70.
16. Кузнецов В.Д. Избранные труды. Физика резания и трения металлов и кристаллов.— М.: Наука, 1977 -310 с.
17. Кунин Н.Ф. Теория упругих сред с микроструктурой. —М.: Наука, 1975,- 415 с.
18. Цеснек Л. С. Механика и микрофизика истирания поверхностей.— М.: Машиностроение, 1979, - 264 с.
19. Бессонов Н.А. Соотношение между работой шлифования, теплотой и поверхностной энергией при истирании кристаллов каменной соли по различным граням. Дис. ...канд. техн. наук, — Сталинск ,1941.-127 с.
20. Костецкий Б.И., Линник Ю.И. Исследование энергетического баланса при внешнем трении металлов. //Машиноведение , № 5,1968, с. 82-
21. Ишмуратов Х.К. Теоритическое обоснование ресурса зубчатых передач хлопкоуборочных машин по критерию износа. Диссертация ученой степени Доктора философии по техническим наукам (PhD). Ташкент, 2019.- 156 с.